

Звіт з реалізації національного плану щодо відкритої науки Бердянським державним педагогічним університетом у 2024 році

Звіт з реалізації національного плану щодо відкритої науки Бердянським державним педагогічним університетом у 2024 році

Преамбула до звіту про реалізацію Національного плану щодо відкритої науки Бердянським державним педагогічним університетом

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) є активним учасником впровадження принципів відкритої науки в Україні. В умовах викликів, спричинених війною та переміщенням університету до Запоріжжя, інституція продовжує системно працювати над створенням прозорого, інклюзивного та стійкого наукового середовища. Відкрита наука для БДПУ стала не лише частиною стратегічного розвитку, а й інструментом для збереження академічної спільноти, забезпечення доступу до досліджень та підтримки глобальних наукових зв'язків.

Університет розробив і впровадив **Політику відкритої науки**, яка включає стратегічні цілі, дорожню карту реалізації та перспективний план. Важливими кроками стали модернізація інституційного репозитарію, участь у міжнародних наукових мережах, впровадження принципів **FAIR** та **CARE**, розвиток віртуальної дослідницької інфраструктури та підвищення компетенцій науковців у сфері відкритої науки.

Попри втрату фізичної інфраструктури, університет активно використовує цифрові платформи, віртуальні інструменти та глобальні ресурси для забезпечення доступу до дослідницької інформації. Концепція «**Університет без стін**» стала основою для побудови нового наукового простору, де дослідження виходять за межі фізичних кордонів, а наукові дані стають доступними для широкої аудиторії.

Бердянський державний педагогічний університет також є частиною **консорціуму проєкту Open Science for Ukrainian Higher Education System (Open4UA)**, що фінансується в межах програми **Erasmus+ KA2**.

Мета проєкту **Open4UA** включає:

- підтримку національної реформи у сфері відкритої науки для модернізації системи вищої освіти та інтеграції до ЄС через удосконалення законодавства;
- впровадження сучасних підходів до оцінювання наукової діяльності та розробку рекомендацій для пріоритетизації відкритої науки під час атестації закладів вищої освіти та оцінювання дослідницьких проєктів;
- підтримку інституційної реформи у сфері відкритої науки та вдосконалення механізмів оцінки досліджень через розробку й апробацію відповідних інструментів.

Участь у проєкті Open4UA дозволяє університету активно долучатися до реформування національної системи наукової діяльності, запроваджувати передові європейські практики та забезпечувати інтеграцію української науки у глобальний дослідницький простір.

Цей звіт узагальнює ключові досягнення університету у впровадженні **Національного плану щодо відкритої науки у 2024 році** та окреслює подальші кроки для його реалізації. БДПУ продовжує працювати над інтеграцією в глобальну наукову спільноту, забезпеченням прозорості досліджень та підтримкою сталого розвитку наукової діяльності в умовах воєнного часу.

Завдання

1.

Забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації

1. Затвердження Політики відкритої науки Бердянського державного педагогічного університету

Важливим кроком на шляху до реалізації принципів відкритої науки стало затвердження **Політики відкритої науки Бердянського державного педагогічного університету**. Ця політика є комплексним документом, що складається з трьох взаємопов'язаних частин: Стратегії розвитку відкритої науки, Дорожньої карти впровадження стратегії розвитку відкритої науки та Перспективного плану впровадження стратегії розвитку відкритої науки.

Стратегія розвитку відкритої науки визначає місію, візію, стратегічні цілі та основні принципи впровадження відкритої науки в університеті. Вона наголошує на прозорості, доступності та повторному використанні наукових даних і результатів досліджень. Цей документ відображає прагнення університету інтегрувати міжнародні стандарти відкритої науки, такі як принципи FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) і CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics). Місія університету у цьому контексті полягає у забезпеченні відкритого доступу до наукових результатів, залученні дослідників та студентів до активного використання відкритих ресурсів, а також посиленні соціального впливу наукової діяльності.

Дорожня карта впровадження стратегії розвитку відкритої науки деталізує конкретні етапи, завдання, ключові показники ефективності (KPIs), ресурси та механізми моніторингу. Вона містить покроковий план дій для досягнення стратегічних цілей, що охоплює як короткострокові, так і довгострокові заходи. Основними напрямками дорожньої карти є розвиток інституційного репозитарію, навчання дослідників та студентів принципам відкритої науки, забезпечення доступу до наукових даних через міжнародні платформи, а також підвищення якості управління дослідницькими даними.

Перспективний план впровадження стратегії розвитку відкритої науки деталізує короткострокові заходи, які необхідно реалізувати для досягнення визначених цілей. Він передбачає регулярний моніторинг і оцінку впроваджених ініціатив, адаптацію до нових викликів і можливостей, а також залучення зворотного зв'язку від усіх зацікавлених сторін.

Особлива увага приділяється підготовці кадрів, розвитку цифрової інфраструктури та створенню механізмів для ефективного управління науковими даними.

Політика відкритої науки університету є **пілотним документом** з терміном дії один рік. Протягом цього періоду здійснюватиметься постійний моніторинг ефективності впроваджених заходів, регулярна оцінка прогресу та аналіз результатів. Важливим елементом цього процесу є збір зворотного зв'язку від дослідників, студентів, адміністративного персоналу та інших зацікавлених сторін.

По завершенню пілотного етапу буде підготовлено **довгострокову стратегію розвитку відкритої науки**, що базуватиметься на отриманих результатах. Ця стратегія врахує як успішні практики, так і виклики, що виникли під час реалізації пілотного проєкту. Очікується, що довгострокова стратегія сприятиме інституціалізації відкритої науки, підвищенню академічної репутації університету та забезпеченню його інтеграції у глобальну наукову спільноту.

Затвердження Політики відкритої науки стало важливим кроком для університету, що створює міцний фундамент для подальших кроків на шляху до прозорості, доступності та інноваційності у науковій діяльності. Цей документ забезпечує чіткий вектор розвитку та формує підґрунтя для впровадження найкращих практик відкритої науки на рівні університетської спільноти.

2. Дотримання політики відкритого доступу в наукових виданнях університету

Одним із ключових кроків на шляху до реалізації принципів відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті стало впровадження та дотримання політики відкритого доступу в наукових виданнях університету. Ця політика забезпечує прозорість, доступність і глобальне поширення результатів наукових досліджень викладачів, аспірантів і студентів університету, що відповідає визначенню відкритого доступу, сформульованому **Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI)**.

Наукові збірники «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки» та «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки» дотримуються чіткої політики відкритого доступу (Open Access). Всі статті, опубліковані у цих журналах, розміщуються безстроково і безплатно для читачів одразу після виходу відповідного номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей забезпечується в режимі реального часу через офіційний сайт журналу в розділі «Архіви». Це дозволяє забезпечити максимально швидке і зручне поширення наукових результатів серед академічної спільноти, освітян і зацікавлених сторін.

Ліцензійна політика журналу відповідає ліцензії Creative Commons Attribution International (CC-BY). Це означає, що будь-хто може вільно читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті, за умов належного посилання на авторів і джерело публікації. Використання цієї ліцензії забезпечує відповідність журналу міжнародним стандартам відкритого доступу і спрощує інтеграцію його матеріалів у глобальні наукові платформи.

3. Сприяння публікації наукових праць у журналах відкритого доступу

Університет активно заохочує публікацію наукових праць у журналах відкритого доступу, що значно підвищує видимість і цитованість результатів досліджень. У 2024 році майже 50% статей, опублікованих у журналах, що індексуються в Scopus, розміщено у виданнях відкритого доступу. Цей показник демонструє стійку тенденцію до зростання прозорості наукових комунікацій і доступності досліджень, проведених в університеті.

Збірники матеріалів конференцій та монографії також активно розміщуються в інституційному репозитарії університету з відкритим доступом. Це забезпечує можливість безплатного доступу до важливих академічних ресурсів для дослідників, освітян та зацікавлених сторін як в Україні, так і за її межами.

4. Розміщення ключових результатів наукових досліджень на платформах препринтів

Для забезпечення відкритого доступу до ключових результатів наукових досліджень та підвищення їхньої глобальної видимості, Бердянський державний педагогічний університет активно використовує міжнародні платформи для публікації препринтів. Університет демонструє суттєве зростання активності у розміщенні результатів наукових досліджень на міжнародних платформах препринтів. За останній рік кількість препринтів зросла у 3,5 раза, що свідчить про значний прогрес у впровадженні практики відкритого поширення наукових результатів.

Ключові платформи для розміщення препринтів, які використовують науковці БДПУ:

- **SSRN (Social Science Research Network)** – глобальна платформа для поширення наукових препринтів у сфері соціальних наук, права та гуманітарних дисциплін. Приклад: <https://ssrn.com/abstract=4913025>
- **Research Square** – платформа для препринтів у різних галузях науки, яка забезпечує можливість відкритої дискусії та попереднього ознайомлення з результатами досліджень. Приклад: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3897021/v1>
- **arXiv** – одна з найвідоміших платформ для препринтів у галузі фізики, математики, комп'ютерних наук та інженерії. Приклад: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.12665>

2. Завдання Забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури

Дослідницька інфраструктура в умовах війни для Бердянського державного педагогічного університету набула нового значення. Втрата фізичної інфраструктури через окупацію міста Бердянськ змусила університет переосмислити підходи до забезпечення доступу до дослідницьких ресурсів і наукових даних. Віртуальні інструменти та цифрові платформи стали основою для створення ефективного та стійкого наукового середовища.

Концепція «Університет без стін» стала керівним принципом для організації дослідницької діяльності в нових реаліях. Цей підхід передбачає створення відкритого, гнучкого та технологічно оснащеного середовища, де наукова діяльність виходить за межі фізичних просторів та інституційних обмежень. В умовах переміщення та відсутності традиційної інфраструктури університет зміг забезпечити безперервний доступ до дослідницьких ресурсів, підтримуючи наукову активність викладачів, студентів та співробітників.

1. Підтримка Інституційного репозитарію Бердянського державного педагогічного університету

Інституційні репозитарії є ключовим елементом забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації, сприяючи прозорості, доступності та поширенню наукових знань серед глобальної академічної спільноти. З початком повномасштабної війни та окупацією міста Бердянськ чинний репозитарій університету було повністю втрачено. Разом із фізичними та цифровими ресурсами університет втратив інфраструктуру, що забезпечувала доступ до багаторічного наукового надбання викладачів і дослідників. У таких складних умовах перед університетом постало завдання створити новий репозитарій, який би відповідав сучасним стандартам відкритої науки та забезпечував ефективне збереження та поширення наукових результатів.

Попри виклики, університету вдалося оперативно відновити роботу репозитарію¹ на платформі **DSpace**, яка є однією з найпоширеніших і надійних систем для управління науковими ресурсами.

Репозитарій університету демонструє значний прогрес у реалізації принципів відкритого доступу до наукових результатів і науково-технічної інформації. На сьогодні в ньому представлено 3489 документів, із яких 1450 вже проіндексовані в Google Scholar. Це досягнення стало можливим завдяки комплексу технічних та організаційних заходів, спрямованих на поліпшення якості інституційного репозитарію, забезпечення його відповідності міжнародним стандартам і покращення доступності наукових результатів для глобальної аудиторії.

Насамперед було проведено **аудит наявної структури репозитарію**, під час якого були ідентифіковані недоліки у метаданих, дублювання записів та технічні бар'єри, що перешкоджали індексації в академічних пошукових системах, зокрема Google Scholar. Для їх усунення було розроблено та впроваджено стандартизовані шаблони метаданих, що відповідають міжнародним стандартам, зокрема таким як **Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)**. Було впроваджено **подвійну класифікацію документів** за допомогою полів *dc.subject* та *dc.keywords*, що дозволило покращити точність пошукових запитів як на рівні репозитарію, так і в глобальних системах.

Окрім того, було **реструктуризовано інтерфейс користувача та адміністративної панелі**, що полегшило навігацію та внесення нових матеріалів. Суттєва увага приділялася **стабільності програмного забезпечення**: виконано оновлення до актуальної версії платформи DSpace, що забезпечує сумісність із сучасними протоколами передачі даних, такими як *OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)*. Це дозволило **автоматизувати синхронізацію**

¹ Репозитарій БДПУ – <https://dspace.bdpi.org.ua/home>

репозитарію з міжнародними науковими платформами, включаючи *OpenAlex*, *BASE*, *CORE* та *OpenAIRE*.

Особливу увагу було приділено **оптимізації XML-карти сайту репозитарію**, що забезпечило краще зчитування даних пошуковими роботами Google Scholar. Крім того, **запроваджено періодичний моніторинг індексації документів** за допомогою спеціалізованих інструментів аналітики, які дозволяють виявляти технічні збої та оперативно їх усувати.

Для підвищення ефективності наповнення репозитарію було **проведено цикл навчальних вебінарів для депозиторів**, під час яких користувачі отримали інструкції щодо правильного внесення даних, використання стандартів метаданих та забезпечення їх відповідності технічним вимогам. Додатково **було оновлено нормативні документи, а саме «Положення про репозитарій», «Інструкцію з внесення матеріалів» та «Авторський договір»**, що забезпечило чітке регламентування процедур депонування та подальшої обробки матеріалів.

Значним досягненням стало **приєднання репозитарію університету до CORE Dashboard** – глобальної платформи для аналітики та управління науковими ресурсами. Цей інструмент забезпечує детальний моніторинг використання публікацій, дозволяє аналізувати географію завантажень і частоту цитувань наукових робіт.

2. Участь у наукових мережах як елемент розвитку віртуальної дослідницької інфраструктури

Бердянський державний педагогічний університет активно розвиває свою **віртуальну дослідницьку інфраструктуру**, не лише через технічні та організаційні рішення, а й завдяки участі в національних та міжнародних наукових мережах, що сприяють доступу до передових дослідницьких ресурсів та інструментів.

Університет є активним учасником **Українського синхротронного та нейтронного товариства**, що забезпечує доступ до унікальних дослідницьких установок та передових методик у галузі фізики, матеріалознавства та нанотехнологій. Співпраця в рамках цього товариства дозволяє науковцям університету долучатися до масштабних дослідницьких ініціатив, використовувати синхротронне та нейтронне випромінювання для досліджень на молекулярному та атомарному рівнях, а також інтегрувати свої результати в глобальні наукові бази даних.

Крім того, університет приєднався до **Української мережі відтворюваності**, яка об'єднує наукові установи та дослідників для спільного впровадження кращих практик відтворюваності досліджень. Ця мережа сприяє підвищенню якості наукових робіт через впровадження прозорих методик, стандартизацію процесів аналізу даних та впровадження міжнародних протоколів відкритої науки. Активна участь університету в мережі відтворюваності дозволяє науковцям впроваджувати принципи **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)** у свої дослідження, забезпечуючи їхню прозорість, надійність та глобальну інтегрованість.

Завдання

3.

Створення умов для проведення ефективної роботи з науково-технічною інформацією та об'єктами дослідницької інфраструктури, що наявні у відкритому доступі

1. Впровадження принципів FAIR у роботі з науковими даними

Бердянський державний педагогічний університет системно працює над впровадженням міжнародних принципів FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) у процес управління науковими даними. Ці принципи забезпечують ефективний обмін науковою інформацією, прозорість досліджень і можливість їх подальшого використання іншими науковцями. Особлива увага приділяється доступності даних, їх інтероперабельності та довгостроковому зберіганню. Університетські дослідники активно створюють та **публікують набори даних у відкритому доступі на міжнародних платформах**, зокрема Zenodo. Ці набори супроводжують наукові статті та дослідницькі проекти, що дозволяє значно підвищити їх видимість, а також сприяє інтеграції університету у глобальну систему наукової комунікації.

Прикладом ефективного застосування принципів FAIR є такі набори даних:

Один із них – "Global trends and collaborations in electrochemical methods: a dataset on etching and deposition research" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254742>). Цей набір даних підтримує дослідження, що аналізує наукові публікації з електрохімічного травлення та осадження, охоплюючи період з 1970 по 2023 роки. Дані були отримані з бази Science Citation Index Expanded (SCIE) і містять бібліометричну інформацію, що дозволяє дослідникам відстежувати наукові тренди та аналізувати ключові напрями у цій сфері.

Ще одним прикладом є набір даних, що супроводжує дослідження "Inclusion at Ukrainian universities: a view from the inside" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.12806415>). Цей набір включає дані опитування 820 працівників університетів різних професійних категорій. Дослідження дозволяє глибше зрозуміти стан інклюзивності в українських університетах через призму досвіду академічного та управлінського персоналу.

Окрім наборів даних, значну роль у забезпеченні доступу до наукової інформації відіграють **аналітичні звіти**, які публікуються у відкритому доступі на міжнародних платформах, таких як Zenodo. Ці звіти є результатом масштабних досліджень і аналізів у ключових для університету сферах.

Наприклад, аналітичний звіт «Кращі практики організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти» систематизує ефективні методики та стратегії для забезпечення рівного доступу до освітніх ресурсів (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937018>). Ще один звіт, "Законодавчі та нормативно-правові акти з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти", аналізує відповідність українського законодавства міжнародним стандартам у цій сфері та надає рекомендації щодо його вдосконалення (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937041>). Третій звіт, «Готовність українських закладів вищої освіти до розбудови інклюзивного освітнього

середовища», фокусується на оцінці інституційних можливостей для реалізації інклюзивних освітніх практик (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937056>).

Публікація наборів даних у спеціалізованих журналах дозволяє не лише зберігати дані, але й робити їх інтегрованими у глобальну академічну екосистему завдяки унікальним DOI-ідентифікаторам, що забезпечують їх легке знаходження та посилання. Однією з платформ, яка активно використовується для таких публікацій, є **Open Research Europe** – платформа для публікації наукових статей та пов'язаних з ними наборів даних у відкритому доступі.

Прикладом успішної практики є набір даних, опублікований у вигляді **Data Note**: “Memorializing Women on the Move: A register of migrant women landmarks in Europe” – набір даних, що був розроблений в рамках проекту COST Action 19112 Women on the Move (WEMov) (<https://doi.org/10.12688/openreseurope.17052.1>). Цей набір даних є реєстром топонімів та монументів, що увічнюють пам'ять жінок-мігранток у Європі. У ньому представлено **1000 об'єктів**, які показують, як різні європейські країни вшановують внесок жінок-мігранток у свої суспільства.

Ця практика демонструє важливість публікації наборів даних у форматі **Data Note**, оскільки це не лише забезпечує їх прозорість і доступність, але й дозволяє іншим дослідникам швидко орієнтуватися у контексті даних, оцінювати їхню якість та повторно використовувати їх у нових дослідженнях.

2. Інтеграція у глобальний науково-інформаційний простір

Бердянський державний педагогічний університет активно інтегрується у глобальний науково-інформаційний простір через використання унікальних організаційних ідентифікаторів. Зокрема, університет зареєстрований у **Research Organization Registry (ROR)** під ідентифікатором **ROR ID: <https://ror.org/03snj0d76>**. Цей унікальний ідентифікатор забезпечує однозначну ідентифікацію університету у міжнародних платформах відкритої науки та системах управління дослідницькими даними.

Крім того, університет має наступні ідентифікатори:

- **GRID ID:** grid.445325.1
- **ISNI:** 0000 0001 0178 3332
- **Wikidata ID:** Q12082008

Офіційний сайт університету доступний за адресою: <https://bdpu.org.ua/>.

Ці ідентифікатори забезпечують коректну інтеграцію університету в міжнародні інформаційні системи, покращують його видимість у глобальному науковому просторі та сприяють автоматизованому зв'язуванню дослідницьких результатів, публікацій та даних із закладом.

Також Бердянський державний педагогічний університет продовжує активно працювати над інтеграцією у глобальні платформи відкритої науки, забезпечуючи однозначну ідентифікацію

установи та підвищуючи видимість її наукових результатів. Важливим кроком у цьому напрямку стало коригування та актуалізація інституційного профілю університету у системі **OpenAIRE EXPLORE** – ключовому європейському порталі для відкритої науки, що забезпечує доступ до публікацій, даних та інших наукових результатів, створених в академічних установах.

Було оновлено назву університету, а також інституційні метадані відповідно до міжнародних стандартів (<https://explore.openaire.eu/search/advanced/research-outcomes?f0=q&fv0=berdyansk%2520state%2520pedagogical>). Це дозволяє коректно пов'язувати всі наукові публікації, набори даних та проєкти, виконані в університеті, з його інституційним профілем. Завдяки цьому оновленню значно покращено точність відображення наукових результатів у базах даних OpenAIRE та забезпечено більш прозоре відстеження внеску університету у глобальну наукову спільноту.

Університет активно використовує можливості платформи OpenAIRE для:

- Поширення результатів наукових досліджень у відкритому доступі.
- Забезпечення відповідності вимогам організацій, що фінансують наукові дослідження щодо відкритих даних та публікацій.
- Відстеження показників впливу та використання наукових результатів університету.
- Інтеграції з іншими міжнародними репозитаріями та базами даних.

Завдання 4.

Популяризація науки, поширення наукових знань та залучення громадян до участі в науковій та науково-технічній діяльності

1. Участь у стратегічній ініціативі «Українська наукова діаспора»

Бердянський державний педагогічний університет активно долучається до національних та міжнародних ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток української науки в умовах війни. Однією з таких важливих ініціатив є проєкт **«Українська наукова діаспора»**, започаткований Управлінням наукового забезпечення при Раді молодих вчених Міністерства освіти і науки України. Метою цієї ініціативи є об'єднання українських науковців за кордоном, створення ефективних інструментів для підтримки їхньої діяльності та налагодження тісної співпраці з науковцями, які залишилися працювати в Україні.

Професор Ігор Лиман, співзасновник стратегічної ініціативи «Українська наукова діаспора | Ukrainian Science Diaspora», відіграє ключову роль у розробці та просуванні цього важливого проєкту. Його діяльність забезпечує стратегічне бачення, налагодження міжнародних партнерств та формування ефективних комунікаційних каналів між українськими науковцями за кордоном та в Україні. Завдяки його зусиллям ініціатива об'єднує науковців різних хвиль міграції для спільних досліджень, створення програм підтримки та інтеграції дослідників у міжнародний науковий простір.

Проект передбачає реалізацію низки важливих завдань, серед яких визначення потреб українських науковців, створення бази даних фахівців, що могли б долучитися до спільних ініціатив, та консультації щодо створення центрів українських наукових спільнот у різних країнах. Ініціатива також фокусується на підвищенні іміджу української науки у світі, розвитку наставництва досвідчених науковців для молодих дослідників і реалізації благодійних проєктів.

Ця стратегічна ініціатива дозволяє університету активно інтегруватися в глобальну наукову спільноту, підтримувати партнерства із закордонними науковцями та залучати їх до національних наукових пріоритетів. Важливим компонентом є створення мапи української наукової діаспори та систематизація бази даних дослідників, що сприяє ефективному управлінню спільними проєктами та ініціативами.

2. Участь науковців університету в міжнародних дослідницьких проєктах COST

Women on the Move «Жінки в русі»

Ігор Лиман

Вікторія
Константинова

MultiChem
NETPORE

Яна Сичікова

Researcher Mental
Health

Наталія Цибуляк

Бердянський державний педагогічний університет активно інтегрується в міжнародний науковий простір, беручи участь у програмах **COST (European Cooperation in Science and Technology)**. Ця програма забезпечує платформу для співпраці між науковцями з різних країн, сприяє популяризації науки та поширенню наукових знань на міжнародному рівні. Участь науковців університету в цих ініціативах є важливим кроком для підвищення видимості досліджень університету, розвитку міжнародного партнерства та залучення ширшої аудиторії до обговорення важливих наукових і соціальних питань.

Професор **Ігор Лиман** є членом керівного комітету проєкту **«Women on the Move» («Жінки в русі»)** і координатором надання грантів. Цей проєкт спрямований на дослідження історії жінок-мігранток, популяризацію їхнього внеску у розвиток європейських суспільств та створення інклюзивного наукового дискурсу. **Вікторія Константинова**, як член керівного комітету цього ж проєкту, також активно сприяє його реалізації, забезпечуючи наукову координацію та організаційний супровід.

Проректор з наукової роботи **Яна Сичікова** є членом керівного комітету проєкту **«MultiChem» і «NETPORE»**, що фокусується на розвитку міждисциплінарних досліджень у сфері матеріалознавства. Участь у цьому проєкті дозволяє інтегрувати сучасні наукові підходи в

освітній процес, популяризувати досягнення у сфері нанотехнологій та підвищувати зацікавленість студентів і громадськості у високотехнологічних дослідженнях.

Наталя Цибуляк є активним учасником робочих груп у проєкті «**Researcher Mental Health**», що досліджує ментальне здоров'я дослідників. Цей проєкт привертає увагу до важливості психологічного добробуту науковців, особливо в умовах війни та нестабільності, та активно популяризує результати своїх досліджень серед академічної спільноти.

Участь у програмах COST дозволяє університету не лише розширювати академічні зв'язки, але й активно популяризувати результати досліджень серед широкої аудиторії, забезпечуючи доступ до наукових знань через публікації, конференції та освітні заходи.

Інтеграція до таких міжнародних проєктів сприяє залученню громадян до наукової діяльності, створенню платформ для обговорення наукових питань і підвищенню наукової культури як серед студентів, так і серед громадськості. Водночас це підкреслює важливу роль університету як науково-освітнього центру, що активно працює над популяризацією науки та посиленням наукової комунікації на глобальному рівні.

3. Фестиваль науки як інструмент популяризації наукових знань та відкритої науки

Щорічний **Фестиваль науки** в Бердянському державному педагогічному університеті є важливою платформою для популяризації наукових досягнень, поширення знань серед широкої аудиторії та підвищення інтересу до наукової діяльності серед студентів, викладачів і громадськості. Захід сприяє залученню учасників до активного обговорення актуальних наукових питань, обміну ідеями та формуванню культури відкритої науки в академічному середовищі.

У 2024 році в рамках Фестивалю було проведено **хакатон «Наука. Перезавантаження»**. Цей захід об'єднав науково-педагогічних працівників, студентів і співробітників університету для обговорення інноваційних рішень, спрямованих на підтримку та розвиток науки в умовах війни. Програма хакатону включала панельну дискусію, інтерактивну сесію з представленням проєктів та завершальне обговорення з рефлексією.

Під час дискусії учасники хакатону звернули увагу на актуальних викликах, з якими стикається наукова спільнота, зокрема на необхідності адаптації наукових пріоритетів до сучасних реалій, підтримці міжнародного співробітництва та забезпеченні сталого розвитку наукових досліджень. Учасники мали можливість обговорити практичні аспекти впровадження принципів відкритої науки, включаючи доступ до наукових результатів, інтеграцію цифрових інструментів та використання відкритих платформ для публікацій і спільних досліджень.

Інтерактивна частина заходу передбачала роботу в групах, де учасники визначали ключові проблеми академічного середовища, аналізували потенційні ризики та пропонували інноваційні стратегії для підтримки наукової діяльності як під час воєнного стану, так і в післявоєнний період. Результати групової роботи були презентовані під час підсумкового обговорення, що дозволило узагальнити напрацьовані ідеї та визначити шляхи їх подальшої реалізації.

Завдання

5.

Удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності

1. Стратегії розвитку та організаційна структура

Бердянський державний педагогічний університет послідовно впроваджує стратегічний підхід до розвитку наукової діяльності, забезпечення прозорості досліджень та їх відповідності міжнародним стандартам. Цей підхід закріплено у ключових стратегічних документах, зокрема у **Перехідній стратегії на 2022–2026 роки** та **Функціональній стратегії інтернаціоналізації на 2024–2025 роки**. Ці стратегії визначають чіткі напрями розвитку університетської науки, інтеграцію у глобальну наукову спільноту та підвищення якості досліджень.

Перехідна стратегія передбачає розвиток інфраструктури відкритої науки, впровадження прозорих механізмів оцінки наукової діяльності та регулярний моніторинг досягнення визначених індикаторів. Водночас Функціональна стратегія інтернаціоналізації фокусується на підвищенні рівня міжнародної співпраці, залученні університету до глобальних освітніх і наукових мереж, розширенні можливостей для участі в міжнародних грантових програмах та покращенні якості наукових публікацій.

У 2024 році університетом було створено нові структурні підрозділи, які відіграють ключову роль у впровадженні стратегічних пріоритетів. Науково-дослідна частина забезпечує організацію та координацію наукових досліджень, а відділ інновацій, комерціалізації, трансферу технологій та інтелектуальної власності зосереджений на захисті результатів досліджень, впровадженні інновацій та налагодженні партнерств. Обидва підрозділи працюють на основі відповідних положень, що регламентують їхню діяльність та забезпечують прозорість наукових процесів.

2. Комітет з етики досліджень та дотримання принципів CARE при роботі з чутливими даними

З огляду на чутливість даних, з якими працюють дослідники університету, особливо у контексті досліджень, що стосуються окупації, внутрішньо переміщених осіб та соціальних наслідків війни, у 2024 році було створено **Комітет з етики досліджень**. Його діяльність забезпечує дотримання міжнародних стандартів академічної доброчесності, включаючи принципи **CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics)**. Ці принципи підкреслюють необхідність відповідального використання чутливих даних, поваги до прав і гідності учасників досліджень, а також забезпечення колективної користі від отриманих результатів. Комітет здійснює рецензування дослідницьких проєктів, надає рекомендації щодо дотримання етичних норм, забезпечує конфіденційність даних та сприяє вирішенню потенційних етичних конфліктів.

3. Інституційний профіль на платформі SciVal

Також одним із важливих кроків стало створення інституційного профілю² на платформі SciVal – аналітичному інструменті від Elsevier, що дозволяє оцінювати наукову продуктивність,

² Сайт інституційного профілю – <https://www.scival.com/overview/summary?uri=Institution/725534>

аналізувати наукові тренди, відстежувати цитованість та вплив публікацій університету на глобальному рівні.

Платформа надає можливість проводити глибокий аналіз дослідницької активності університету за ключовими показниками, такими як обсяг наукових публікацій, рівень міжнародної співпраці, показники цитованості та індекс відносного впливу досліджень. Це дозволяє керівництву університету ухвалювати обґрунтовані стратегічні рішення щодо пріоритетних напрямів наукового розвитку, оптимізації ресурсів та посилення міжнародної наукової співпраці. Інтеграція університету у SciVal відповідає завданням **Завдання 5 «Удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності»**, оскільки забезпечує інструментарій для регулярного моніторингу та об'єктивної оцінки ефективності наукових досліджень, а також сприяє посиленню наукової репутації університету на глобальному рівні.

4. Вдосконаленню системи оцінювання якості наукових досліджень

Бердянський державний педагогічний університет приділяє значну увагу вдосконаленню системи оцінювання якості наукових досліджень, впровадженню прозорих та об'єктивних механізмів моніторингу результатів наукової діяльності та посиленню інституційного експертного потенціалу.

В університеті запроваджено **оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр університету**. Цей рейтинг враховує як традиційні показники наукової продуктивності, так і індикатори відкритої науки, включаючи публікації у відкритому доступі, розміщення даних у відкритих репозитаріях та дотримання принципів FAIR у роботі з дослідницькою інформацією. Запровадження такого рейтингу забезпечує системний підхід до оцінювання наукової роботи та стимулює викладачів до активного впровадження практик відкритої науки.

Науковці університету мають значний досвід у сфері наукової та науково-технічної експертизи, регулярно залучаються до оцінювання проєктів на національному та міжнародному рівнях. Важливим внеском у національну систему оцінювання наукової діяльності стала участь **професора Ігоря Лимана** у робочій групі з розробки **Методики атестації наукових установ та закладів вищої освіти** в частині оцінки їхньої науково-технічної діяльності. Його експертиза сприяла інтеграції сучасних міжнародних підходів до оцінки ефективності досліджень на національному рівні.

Проректор з наукової роботи **Яна Сичікова**, яка є секретарем Президії Ради проректорів з наукової роботи Міністерства освіти і науки України, активно долучалася до процесів удосконалення форм грантових заявок на державне фінансування наукових проєктів. Президія також брала участь в оцінюванні конкурсних заявок та розробці **Об'єднаної бази експертів**, що дозволило значно покращити організацію наукових конкурсів і посилити прозорість експертизи.

Запровадження системи оцінювання наукової діяльності, активна участь університетських науковців у національних та міжнародних експертних процесах, а також інтеграція сучасних підходів до оцінки досліджень на інституційному та державному рівнях є свідченням високого рівня компетентності та авторитетності фахівців Бердянського державного педагогічного університету. Цей досвід виходить далеко за межі університету та країни, отримуючи визнання у

міжнародній академічній спільноті. Підтвердженням цього є стаття у журналі **Nature**: Kurbatov, D., & Suchikova, Y. (2024). *Distributed peer review: how Ukraine has reaped the benefits and minimized the risks*. *Nature*, 635(8037), 39. (<https://doi.org/10.1038/d41586-024-03611-y>). У статті детально проаналізовано український досвід застосування моделі розподіленого рецензування, яка дозволяє ефективно використовувати експертний потенціал та мінімізувати ризики упередженості.

Завдання

6.

Підвищення рівня поінформованості та формування компетентності з питань відкритої науки

1. Організація навчальних курсів та лекторіїв з відкритої науки

У рамках реалізації стратегічних цілей університету щодо підвищення рівня поінформованості та формування компетентностей у сфері відкритої науки, на базі **Центру викладацької майстерності ArsDocendi** було розроблено та успішно проведено навчальний курс «**Від гіпотези до публікації: комплексний підхід до наукових досліджень**». Цей курс був орієнтований на викладачів та аспірантів університету, з акцентом на розвиток практичних навичок у плануванні, реалізації, публікації та поширенні результатів наукових досліджень.

Курс складався з трьох змістових модулів, кожен з яких охоплював ключові аспекти наукової діяльності:

Перший модуль був присвячений **організації та плануванню дослідження, пошуку літератури та джерел наукової інформації**. Учасники вивчали основи наукового методу, формулювання гіпотез та завдань дослідження, методи пошуку літератури в академічних базах даних, а також техніки критичної оцінки наукових джерел. Значна увага приділялася академічній доброчесності, правильному цитуванню та уникненню плагіату.

Другий модуль фокусувався на **методах наукових досліджень та представленні їхніх результатів**. Учасники ознайомилися з базовими статистичними методами, методами збору, аналізу та візуалізації даних. Окремий блок було присвячено підготовці наукових статей, структуруванню рукописів, а також вимогам до форматування текстів для академічних журналів. Особливу увагу було приділено процесу рецензування, етичним аспектам наукових публікацій та ефективному створенню і підтримці дослідницького онлайн-профілю.

Третій модуль був орієнтований на **наукову співпрацю, співавторство та фінансування досліджень**. Учасники дізналися про важливість командної роботи у наукових дослідженнях, методи побудови дослідницьких мереж та ефективне співробітництво з колегами. Також було розглянуто питання академічного співавторства, етичні аспекти спільних публікацій та розподілу авторства. Значний акцент було зроблено на пошуку джерел фінансування для наукових проектів, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

У результаті навчання учасники отримали комплексне уявлення про весь цикл наукового дослідження – від планування та формулювання гіпотез до підготовки публікації та пошуку фінансування. Практичні завдання та інтерактивні сесії сприяли розвитку навичок критичного мислення, академічного письма та управління дослідницькими даними. Курс також сприяв підвищенню обізнаності щодо важливості відкритої науки, академічної доброчесності та прозорості наукових процесів.

Крім того, у межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету "**ARS DOCENDI**" відбулася відкрита лекція на тему **«Відкрита наука сьогодні: виклики та перспективи»**. Запрошеним спікером став **Сергій Назаровець**, фахівець із наукометрії, старший науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій. Лекція охоплювала низку ключових тем, що стосуються як теоретичних основ, так і практичних аспектів відкритої науки: принципи відкритої науки, наукові дані у відкритому доступі, відкрите програмне забезпечення для науковців, відтворюваність досліджень, громадянська наука, відкриті цитування та метрики тощо.

2. Поширення досвіду та підвищення обізнаності про відкриту науку через національні та міжнародні заходи

15 травня 2024 проф. Ігор Лиман прочитав лекцію **“Відкрита наука в Україні: перспективи розвитку та виклики інтеграції”** аспірантам і їхнім керівникам на "Дні лідерів думок" в Сумському національному аграрному університеті. Лекція прочитана в рамках проекту Сумського національного аграрного університету «Європеїзація Докторських Студій Відповідно До Інноваційних Принципів Підготовки Докторів Філософії В Європі: Разом До Спільного Майбутнього» 101083493 – EDOCS – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

15 листопада 2024 проф. Ігор Лиман виступив із доповіддю **“Європейські тренди в реформуванні оцінювання наукових досліджень: CoARa та Open4UA”** на міжнародній конференції «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні в час війни: освітній і культурно-мистецький вимір», що почалась у м. Рівне.

Проректор з наукової роботи Яна Сичікова на виїзному засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи Міністерства освіти і науки України виступила з доповіддю **«Університет без стін – наука без кордонів»**. У своїй промові вона поділилася досвідом Бердянського державного педагогічного університету у впровадженні принципів відкритої науки в умовах війни та внутрішнього переміщення університету.

Доповідь висвітлила ключові виклики, з якими зіткнувся університет під час релокації, та інноваційні рішення, що були застосовані для забезпечення стабільного функціонування наукової діяльності та збереження академічної спільноти. Також цей досвід висвітлено в однойменній науковій статті “University without walls—science without borders” в журналі *Management in Education* (<https://doi.org/10.1177/08920206241293972>).

Післямова

Бердянський державний педагогічний університет продемонстрував стійку динаміку у впровадженні принципів відкритої науки, незважаючи на виклики, спричинені війною та переміщенням університету. Завдяки стратегічному підходу, університет зміг відновити та модернізувати дослідницьку інфраструктуру, розвинути інституційний репозитарій, інтегруватися до міжнародних наукових платформ і мереж, а також активно долучитися до національних та європейських ініціатив.

Впровадження політики відкритої науки, розвиток цифрових інструментів, підвищення компетенцій науковців і активна популяризація науки стали основою для забезпечення сталого наукового розвитку університету.

Університет продовжить роботу над удосконаленням наявних ініціатив, розширенням міжнародного співробітництва та впровадженням інноваційних підходів до відкритої науки, забезпечуючи прозорість, доступність і глобальну інтеграцію українських наукових досліджень.

Яна Сичікова, Ігор Лиман. Звіт з реалізації національного плану щодо відкритої науки Бердянським державним педагогічним університетом у 2024 році. 2024 р. 17 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15025894>

